

УДК 618.39
DOI 10.5281/zenodo.15038893
Научная статья

КАРЦИНОСАРКОМА МАТКИ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

CARCINOSARCOMA OF THE UTERUS. A CLINICAL CASE

НЕЧАЙКИН АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ,

кандидат медицинских наук, доцент,

*Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва.*

ORCID: 0000-0003-3825-4850.

САБАШВИЛИ ПОЛИНА АНДРЕЕВНА,

*Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва.*

ORCID: 0009-0004-0875-7996.

NECHAYKIN ANDREY STEPANOVICH,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

National Research Mordovian State University named after N.P. Ogarev.

SABASHVILI POLINA ANDREEVNA,

National Research Mordovian State University named after N.P. Ogarev.

В статье рассматривается карциносаркома матки, редкая и агрессивная опухоль с затрудненной ранней диагностикой. Исследован клинический случай поздней диагностики карциносаркомы матки, зафиксированный в ГБУЗ РМ «РКБ №4». Изучены проблемы, связанные с поздней диагностикой и тактикой ведения пациенток. Установлено, что поздняя диагностика обусловлена редкостью опухоли, сложной гистологией и имитацией других заболеваний. Обоснована необходимость акцентирования внимания на важности профилактических гинекологических осмотров. Вкладом авторов в исследование является демонстрация клинического случая, подчеркивающего значимость раннего выявления для улучшения прогноза. Сделан вывод, что регулярные осмотры повышают шансы на выявление карциносаркомы на ранней стадии.

The article discusses uterine carcinosarcoma, a rare and aggressive tumor with difficult early diagnosis. A clinical case of late diagnosis of uterine carcinosarcoma, recorded in the GBUZ RM "RCB No. 4", was investigated. The problems associated with late diagnosis and patient management tactics have been studied. It has been established that the late diagnosis is due to the rarity of the tumor, complex histology and imitation of other diseases. The necessity of focusing on the importance of preventive gynecological examinations is substantiated. The author's contribution to the study is to demonstrate a clinical case that highlights the importance of early detection for improving prognosis. It is concluded that regular checkups increase the chances of detecting carcinosarcoma at an early stage.

Ключевые слова: карциносаркома матки, злокачественное новообразование матки, аномальные маточные кровотечения, паклитаксел, экстирпация матки

Key words: uterine carcinosarcoma, malignant neoplasm of the uterus, abnormal uterine bleeding, paclitaxel, uterine extirpation.

Введение.
Рак матки является наиболее распространенной гинекологической злокачественной опухолью. На долю карциносаркомы приходится около 3–4 % всех злокачественных новообразований матки. В последние годы наблюдается устойчивый рост заболеваемости карциносаркомой (ежегодное изменение в процентах с 2000 по 2016 год составило 1,7 %, 95 %). Также увеличилась доля карциносаркомы среди других видов злокачественных новообразований тела матки, которая в последние годы превысила 5 % [5].

Эта опухоль встречается редко, но она имеет агрессивное клиническое течение и является причиной 16 % смертей, общая пятилетняя выживаемость составляет 30 ± 9 %, а рецидивы чрезвычайно распространены (50-80 %) [6; 7].

Обычно карциносаркома встречается среди пожилых людей, но в последние десятилетия отмечается увеличение заболеваемости у людей более молодого возраста.

Биологический профиль карциносаркомы, ее редкость, устойчивость к стандартной химиотерапии, а также огромная смертность подчеркивают необходимость разработки новых более эффективных таргетных методов лечения, особенно для запущенных и рецидивирующих заболеваний.

С целью профилактики и выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях исключительное значение имеют регулярные профилактические обследования женщин у гинеколога.

Определение.

Карциносаркома представляет собой один из подвидов неэндометриоидного рака тела матки и имеет разнообразную микроскопическую картину, состоит из смеси карциноматозных (злокачественных эпителиальных) и саркоматозных (мезенхимальных) компонентов. Первый компонент обычно серозный, хотя это может быть эндометриоидная, светлоклеточная, плоскоклеточная или недифференцированная карцинома; второй компонент может быть гомологичным (ткань, свойственная первичному месту) или гетерологичным.

Раннее считалось, что новообразование развивается одновременно из двух независимых мюллеровых опухолей, в настоящее время имеет место теория мезенхимальной дифференцировки метапластической карциномы. Эта теория подтверждается наличием гибридных клеток с эпителиальными и стромальными ультраструктурными характеристиками, экспрессия эпителиальных маркеров на мезенхимальных клетках и высокое соответствие молекулярных маркеров в эпителиальных и мезенхимальных компонентах [4; 9; 10].

Факторы риска возникновения новообразования связаны с ожирением, отсутствием родов, использованием экзогенного эстрогена и тамоксифена.

Клинический случай.

Пациентка, 53 лет, поступила в приемное отделение ГБУЗ РМ «РКБ №4» 01.07.24 г. с жалобами на обильные кровянистые выделения из половых путей со сгустками. Со слов женщины, данные симптомы беспокоят периодически на протяжении последних двух лет. Самостоятельно никак не лечилась. У гинеколога последние несколько лет не наблюдалась. Из анамнеза известно, что длительное время есть миома тела матки, точную дату назвать не может. Экстренно госпитализирована в гинекологическое отделение в связи с усилением кровяных выделений из половых путей.

Гинекологический статус: 5 беременностей, 2 родов, 2 медицинский аборта, 1 внематочная беременность (2004 г. выполнена операция – тубэктомия).

Менструальная функция: в течение 2-х последних лет нерегулярные, беспокоят периодические кровянистые выделения из половых путей, до этого были регулярные, по 4 дня, через 28-30 дней. П/М: точно назвать не может.

При осмотре состояние пациентки удовлетворительное, кожные покровы бледно-розовые, ЧСС 70 ударов в минуту, артериальное давление: 120/70 мм рт. ст. Термометрия:

36,7⁰ С.

Антропометрия: рост 164 см., масса тела 107 кг. ИМТ 39,78 кг/м², что соответствует ожирению II ст. ЧДД 16 в минуту. Насыщение крови кислородом (сатурация): 99 %.

При гинекологическом осмотре: шейка матки сглажена, длиной до 0,5 см, во влагалище объемное образование размерами 3,0*3,0 см, слизистая оболочка розового цвета, консистенция плотная. Выделения кровянистые, обильные.

Б/М: Тело матки в anteflexio, увеличено до 7 недель условной беременности, плотное, узловое, ограничено в подвижности, безболезненное. Придатки с обеих сторон не пальпируются (из-за выраженного развития подкожно-жировой клетчатки), область их безболезненна, без объемных образований. Своды свободные.

При поступлении на УЗИ органов малого таза выявлена увеличенная матка размерами 76*65*61 мм, с неровным контуром и неоднородной структурой.

Тело матки: anteflexio, размерами 76x65x61 мм, увеличена.

Контур неровный. Структура неоднородная. По передней стенке интрамурально-субмукозно изоэхогенное образование 43x31 мм. По задней стенке интрамурально 7 мм образование 17x11 мм. Эндометрий гиперэхогенный.

Полость матки расширена до 3 мм. Шейка матки неоднородная. По задней стенке анэхогенное образование 10 мм. Цервикальный канал расширен до 2 мм.

По передней стенке гипоэхогенное образование с нечетким контуром, размерами 36x20x30 мм с кровотоком в режиме ЦДС.

Правый яичник размеры 33x21x29 мм. Не увеличен. Объем 10,6 мм. Структура не дифференцируется. В структуре анэхогенное образование 31x20 мм с ровными стенками, однородным содержимым.

Ультразвуковые признаки миомы матки, кисты шейки матки, объемного образования передней губы шейки матки, жидкостного содержимого полости матки, кисты правого яичника.

В общем анализе крови: анемия легкой степени тяжести (гемоглобин 103 г/л), лейкоцитоз ($10,8 \cdot 10^9$ /л).

Предварительный диагноз при поступлении: миома тела матки. Родившийся субмукозный узел. Кровотечение. Постгеморрагическая анемия легкой степени. Сопутствующие: ожирение 2 степени. Риск ВТЭ 4 балла.

Заключение: родившийся субмукозный узел, требующий оперативного вмешательства.

02.07.2024 г. выполнено оперативное вмешательство: миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов). Диагноз после операции: Миома матки. Родившийся субмукозный узел. Состояние после операции от 02.07.2024 г. Удаление родившегося субмукозного узла.

Послеоперационная гистология от 08.07.2024 г.: операционный материал в виде фрагмента ткани размерами от 0,5x0,5 см до 2x1,5 см (3 шт.) желто-серого цвета, плотной крошащейся консистенции.

Микроскопическое описание: двухфазная опухоль, представленная эпителиальным компонентом в виде железистых структур с крупно ядерной атипией; саркоматозным компонентом в виде эпителиоподобных клеток, растущих солидными муфтами вокруг сосудов с множеством некрозов, наличием анапластических клеток. В препарате просматривается фрагмент миометрия с опухолевыми железами.

Заключение: в исследуемом материале картина карциносаркомы матки G3, узловатая форма, с инвазией во внутренний слой.

Так как морфологическим методом подтверждена карциносаркома матки, пациентка была направлена на консультацию врача-онколога в РОД. В гинекологическом отделении РОД была выполнена экстирпация матки с придатками, двусторонняя тазовая и поясничная лимфодиссекция. Была назначена адьювантная полихимиотерапия в виде 4 курсов по схеме

паклитаксел 175 мг/м²+карбоплатин АУС6 900 мг с интервалом 21 день.

Обсуждение.

Тактика лечения определяется, прежде всего, морфологическим типом опухоли, подтвержденным иммуногистохимическим исследованием, и стадией заболевания редких злокачественных опухолей.

Хирургическое лечение обычно состоит из экстирпации матки с придатками с парааортальной лимфодиссекцией и с резекцией большого сальника или без нее и промывания брюшины.

Ретроспективное исследование 136 пациентов с карциносаркомой матки [2] предполагает, что биопсия сторожевых лимфатических узлов (БСЛУ) может быть альтернативой парааортальной лимфатической диссекции. Модели рецидивов были сопоставимы в группах лимфодиссекции и БСЛУ (70 % и 74 % соответственно). Выживаемость без прогрессирования также была схожей в группе лимфодиссекции и БСЛУ (23 и 23,2 месяца соответственно). Однако метод БСЛУ до сих пор не заменил ЛНД в повседневной клинической практике.

Адьювантная химиотерапия включает в себя схемы, используемые при раке тела матки: паклитаксел 175 мг/м² и карбоплатин АУС 5-6 с интервалом 21 день; паклитаксел 175 мг/м² и цисплатин 60-75 мг/м² с интервалом 21 день; доксорубин 50-60 мг/м² и карбоплатин АУС 5-6 с интервалом 21 день и др. [1; 3; 8].

Заключение.

Карциносаркома имеет агрессивное течение и предвещает рецидивы и летальный исход. Представленный клинический случай демонстрирует исключительно важное значение профилактических осмотров у акушера-гинеколога с целью ранней диагностики злокачественных новообразований и своевременного лечения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Практические рекомендации по лекарственному лечению рака тела матки и сарком матки. Практические рекомендации RUSSCO, часть 1. Злокачественные опухоли / В.М. Нечушкина [и др.]. 2023. Т. 13. №3с2. С. 263-279
2. Cancer of the corpus uteri: 2021 update / M. Koskas [et al.] // Int J Gynaecol Obstet. 2021. Vol. 155. pp. 45-60.
3. Targeting human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) in gynecologic malignancies / B.K. Erickson [et al.] // Curr Opin Obstet Gynecol. 2020. Vol. 32(1). pp. 57-64.
4. Lee E.K., Liu J.F. Uterine serous carcinoma and uterine carcinosarcoma: molecular features, clinical advances, and emerging therapies // Clin Adv Hematol Oncol. 2024. Vol. 22(6). pp. 301-310.
5. Uterine carcinosarcoma: Contemporary clinical summary, molecular updates, and future research opportunity / S. Matsuzaki [et al.] // Gynecol Oncol. 2021. Vol. 160(2). pp. 586-601.
6. Cancer statistics, 2023 / R.L. Siegel [et al.] // CA Cancer J Clin. 2023. Vol. 73(1). pp. 17-48.
7. The role of multimodal adjuvant therapy for FIGO I-II carcinosarcoma of the uterus: a systematic review / R.L. Van der Horst [et al.] // Crit Rev Oncol Hematol. 2022. Vol. 175. pp. 103701.
8. Target Therapies for Uterine Carcinosarcomas: Current Evidence and Future Perspectives / S.G. Vitale [et al.] // Int J Mol Sci. 2017. Vol. 18(5). pp. 1100.
9. Uterine Carcinosarcomas: Clinical, Histopathologic and Immunohistochemical Characteristics / X. Chen [et al.] // Int. J. Gynecol. Pathol. 2017. Vol. 36. pp. 412-419.
10. Mutational landscape of uterine and ovarian carcinosarcomas implicates histone genes in epithelial-mesenchymal transition / S. Zhao [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2016. Vol. 113. pp. 12238-12243.

Поступила в редакцию: 09.03.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Нечайкин А.С., Сабашвили П.А., 2025.